

L'apprentissage dans l'enseignement supérieur en 2023

Au 31 décembre 2023, les centres de formation d'apprentis accueillent 635 900 étudiants préparant un diplôme de l'enseignement supérieur. Cela représente une hausse de 10 % en un an et de 33 % en deux ans. Près d'un tiers de ces apprentis sont inscrits en STS, 16 % en écoles de commerce et 31 % dans diverses autres formations principalement privées. 46 % des étudiants en STS effectuent leur année en apprentissage, tout comme 61 % des étudiants en licence professionnelle, 25 % des étudiants en IUT et 32 % des étudiants en écoles de commerce. Un sixième des apprentis sont formés à Paris et près d'un tiers en Ile-de-France. Dans les formations d'ingénieur et les écoles de commerce, les apprentis sont en moyenne d'origine sociale moins favorisée que les étudiants « scolaires », mais pas dans les formations universitaires. Près de la moitié des apprentis sont des femmes.

La hausse des étudiants en apprentissage se poursuit mais ralentit

Alors que le nombre d'apprentis préparant un diplôme de l'enseignement supérieur avait spectaculairement augmenté en 2020 et 2021 (+59 % par rapport à 2019 puis +48 % par rapport à 2020), il ralentit depuis 2022 (+20 % par rapport à 2021 puis +10 % par rapport à 2022). Entre 2021 et 2023, le nombre d'apprentis du supérieur a augmenté de 33 % en deux ans contre une hausse de 78% entre 2020 et 2022.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la poursuite de cette hausse : le maintien des aides exceptionnelles accordées aux entreprises embauchant un apprenti, mises en place en juillet 2020 suite à la crise sanitaire (6 000 euros d'aide annuelle versée aux entreprises pour l'embauche d'un apprenti majeur depuis janvier 2023), le développement dynamique des formations en apprentissage et des centres de formation des apprentis et l'engouement des étudiants pour ce type de formation, permettant une première expérience dans le monde professionnel accompagnée d'une rémunération.

Evolution du nombre d'étudiants en apprentissage selon le type de diplôme préparé

Champ : France
Source : MENIS-DEPP, enquête SIFA, traitement MESR-SIES

Une hausse portée par les formations en IUT et autres formations privées

La croissance de l'apprentissage dans le supérieur en 2023 est avant tout portée par les formations en institut universitaire de technologie (IUT) qui ont vu leurs effectifs presque tripler (+185 %) en un an en lien avec leur réforme et l'instauration des 3^{ème} années de bachelor universitaire de technologie (BUT) impactant aussi, mais à la baisse, les effectifs de licence professionnelle (-43 %). Cette hausse est également portée par la catégorie « Autres », qui regroupe diverses formations essentiellement privées (+17 %). Cette catégorie représente 31 % des apprentis du supérieur en 2023 contre 26 % en 2021. Les formations en IUT regroupent 6 % des apprentis du supérieur en 2023 contre 2 % en 2021.

Les sections de technicien supérieur (STS) continuent de représenter une part importante des apprentis du supérieur : 30 % en 2023. En 2023, 16 % des apprentis se trouvent en écoles de commerce, 8 % en master, 5 % en formation d'ingénieur, 3 % en licence professionnelle, et 1 % en licence générale.

Un quart des étudiants en IUT suivent désormais cette formation par la voie de l'apprentissage

Evolution de la part des apprentis dans les grandes filières de l'enseignement supérieur

Champ : France ; Source : MESR-SIES

La forte progression de l'apprentissage se reflète dans la part des étudiants des différentes formations qui sont en apprentissage. Ainsi, en 2023 plus de quatre étudiants en STS sur dix (46 %) effectuent leur année en apprentissage contre 38 % en 2021. En écoles de commerce, près d'un tiers (32 %) des étudiants sont en apprentissage contre 20 % en 2021. Un quart des étudiants en IUT (DUT/BUT) sont en apprentissage en 2023 contre 9 % en 2021. Les progressions sont moins spectaculaires, en master et dans les formations d'ingénieur, où la part des étudiants qui effectuent un apprentissage est aussi plus modérée.

Près d'un tiers des apprentis sont formés en Ile-de-France

Nombre d'apprentis préparant un diplôme de l'enseignement supérieur par académie au 31/12/2023

Champ : France
Source : MENJS-DEPP, enquête SIFA, traitement MESR-SIES

31 % des apprentis suivent leur formation en Ile-de-France, dont un peu plus de la moitié à Paris. Paris est de loin l'académie où le plus d'apprentis sont formés (105 000), devant les académies de Versailles (59 000), Lyon (44 000) et Nantes (36 000), puis Lille, Bordeaux, Créteil et Aix-Marseille. C'est dans l'académie de Nice que l'augmentation des effectifs d'apprentis a été la plus dynamique entre 2021 et 2023 (+101 %), devant les académies de Mayotte (+92 %), de Martinique (+48 %) et de Paris (+43 %). Sur cette période, l'augmentation des effectifs d'apprentis a été la moins forte dans les académies de Poitiers (+13 %), d'Amiens (+12 %) et d'Aix-Marseille (+8 %).

Sources : Trois sources sont utilisées dans cette étude.

- **L'enquête SIFA**, effectuée chaque année par la DEPP auprès des centres de formations d'apprentis (CFA) identifiés à la date de l'enquête. Elle établit les chiffres de référence sur les apprentis.
- **Les enquêtes SISE** (Système d'information sur le suivi de l'étudiant) menées par le SIES auprès d'une grande partie des établissements d'enseignement supérieur. Plus riches en informations sur les étudiants que l'enquête SIFA, elles sont ici utilisées pour calculer la part d'apprentis dans les filières du supérieur (hors STS) et pour la comparaison des PCS entre apprentis et étudiants « scolaires ».
- **Les enquêtes BPBAC et AGRI** pour établir les effectifs de STS en formation initiale hors apprentissage, et la part d'apprentis en STS.

Note : on appelle étudiants « scolaires » les étudiants en formation initiale hors apprentissage, afin de gagner en concision.

Les apprentis ont moins souvent des parents cadres dans les formations d'ingénieurs et dans les écoles de commerce

En termes de profession et catégorie socio-professionnelle (PCS) des parents, les différences d'origine sociale sont faibles entre les apprentis et les étudiants « scolaires » préparant un DUT/BUT, une licence professionnelle ou un master.

En revanche, des différences apparaissent dans les formations d'ingénieur et les écoles de commerce : dans les formations d'ingénieur, 40 % des apprentis ont des parents cadres et 23 % des parents employés/ouvriers (*annexe 2*). Ces proportions sont de 57 % et 14 % pour les étudiants « scolaires ». Dans les écoles de commerce, 38 % des apprentis ont des parents cadres et 26 % des parents employés/ouvriers, contre respectivement 54 % et 13 % chez les étudiants « scolaires », avec toutefois un fort taux de PCS non renseignées.

Presque autant de femmes que d'hommes parmi les apprentis

Près de la moitié des apprentis sont des femmes (48 %), elles sont en majorité en master, en écoles de commerce, et dans les autres formations d'enseignement supérieur et en minorité dans les filières courtes et les formations d'ingénieur. Entre 2018 et 2023, la part de femmes dans les formations d'apprentissage croît de 10 points (*annexe 3*).

Part des femmes parmi les apprentis et les scolaires, selon le type de diplôme préparé

Champ : France
Source : MESR-SIES

La part des femmes est plus élevée dans les formations scolaires (57 %) que dans les formations d'apprentissage avec un écart important en licence professionnelle, en diplôme d'ingénieurs (respectivement +10 points) et en master (+8 points). Cette part est moins importante pour les scolaires en écoles de commerce (-6 points).

Willy THAO KHAMSING
MESR-SIES

Pour en savoir plus :

- Note d'information 22.07 du SIES : « Les étudiants en apprentissage dans l'enseignement supérieur : effectif, profil et réussite »
- Note d'Information n° 24.28 de la DEPP : « L'apprentissage au 31 décembre 2023 »